

GERMANIYA MAKTAB TA'LIMI

Nuridinov Turdali Qambarovich

QDPI Tarix kafedrası mudiri, (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada dunyoning rivojlangan mamlakatlaridan biri Germaniya maktab ta'limi sohasi haqida so'z yuritiladi. Germaniyada ishlab chiqarilgan mahsulotlar, ko'rsatiladigan xizmatlar, shuningdek, taklif qilinadigan ta'lim dasturlari yuqori sifati bilan jahon miqyosida tan olinganligi haqida so'z boradi. Ta'lim tizimini tashkil etuvchi tashkiliy, rejalashtirish, uni rivojlantirishga qaratilgan strategik qarashlar, malakali kadrlarni tayyorlash masalasi yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ta'lim tizimi, Germaniya, davlat muassalari, maktablar, Grundschule, gimnaziya.

Germaniya Federativ Respublikasi 16 ta mustaqil federativ viloyatlardan iborat bo'lib, har biri shakliga ko'ra turlicha bo'lgan ta'lim tizimiga egadir. Ta'lim muassasalari davlat tasarrufida bo'lib, ular uchun ta'lim dasturiga tegishli bo'lgan davlat ko'rsatmalari mavjud. Ta'limni joriy qilish va boshqarish federal yerlar hukumati vakolatiga kiradi, Umumiy rahbarlik markaziy hukumat tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi. Federal ta'lim vazirligi ta'lim siyosati konsepsiyasini ishlab chiqadi. Germaniya konstitutsiyasiga ko'ra har bir federal yer o'z hududidagi maktab va oliy ta'limni rejalashtirish va amaliyotga tatbiq etish bo'yicha mas'ul hisoblanadi. Ta'limning davomiyligi, ta'tillar, o'quv dasturi, imtihonlarni o'zaro tan olish, attestatlar, maktabni tugatganligi to'g'risidagi guvohnoma, diplomlar, unvonlar masalasida federal yerlar va federal hukumat umumta'lim va oliy ta'lim muassasalarida o'qitish kurslarida birlikni ta'minlash maqsadida hamkorlik qiladilar. Federal hukumatning vakolatlari asosiy qonunlarni qabul qilish, ta'lim sohasini moliyalashtirish masalalarida chegaralangan. Germaniyada xususiy va diniy maktablar maktablarga ruxsat berilgan. Bunday maktablarda taxminan 8% o'quvchilar tahsil oladilar. Xususiy maktablar o'quv dasturlarini tanlashda davlat maktablariga nisbatan

erkin bo‘lganligi bois turli pedagogik muqobillarning aprobatyasi o‘tkazilib turiladi. Sekin asta har bir o‘quvchiga uning qobiliyati va o‘qishdagi yo‘nalishiga ko‘ra moslashuvchan yondashuv kiritilmoqda[1. B. 95].

Germaniyada boshlang‘ich sinf o‘quvchisiga ilk o‘qish kuni shirinliklar va kerakli maktab qurollaridan iborat-maktab sovg‘asi beriladi. Germaniyada majburiy maktab ta‘limi 6 yoshdan 19 yoshgacha bo‘lgan o‘quvchilarni qamrab oladi, va maktabda bolaning ta‘lim olish davri 13 yilni tashkil etadi. Bu muddat tugagach, imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirib, o‘quvchi bitiruv guvohnomasini oladi va oliy o‘quv yurtiga kirish huquqiga ega bo‘ladi[2. B. 12].

Germaniyada maktablar joylashgan hududning federal yeri hokimiyatiga bo‘ysunadi. Maktab dasturlari, qoidalari, o‘qitish davomiyligi federal yerlar hukumati vakolatiga kiradi. Germaniyada maktab ta‘lim tizimi ikki bosqichli tizim bo‘lib, boshlang‘ich maktab (Primastufe) va o‘rta ta‘lim muassasalari (Sekundastufe)dan iboratdir. Kunduzgi maktabga 9 yil, ba‘zi federal yerlarda 10 yil o‘qish majburiy qilib belgilangan. Bu muddat tugagach, kunduzgi maktabning keyingi bosqichida o‘qishni davom ettirishni istamagan 18 yoshgacha bo‘lgan o‘quvchilar kasbiy ta‘lim maktablarida o‘qishlari shart qilib qo‘yilgan. Germaniyada federal yerlar ta‘lim tizimining asosiy tarkibiy qismlari uchun javob beradi. Barcha davlat maktablarida o‘qish bepul. O‘quvchilarga o‘quv qo‘llanmalar va darsliklar qisman bepul beriladi. Diniy fanlarni o‘qitish majburiy emas. O‘quvchi 14 yoshida ushbu fanni o‘qish yoki o‘qimaslikni o‘zi tanlaydi. Ta‘lim spektri federal yerlarning moliyaviy yordamidan foydalanuvchi turli tashkilotlarning xususiy maktablari bilan to‘ldirib boriladi. Germaniyada maktab ta‘limi quyidagi maktab tiplariga bo‘linadi:

1. Boshlang‘ich maktab (Grundschule)
2. Yo‘nalish maktablari (Orientierungstule)
3. Asosiy maktab (Hauptschule)
4. Real maktab (Realschule)
5. Gimnaziya
6. Umumiy maktab (Gesamtschule)
7. Maxsus maktab (Sonderschule)

Boshlang‘ich maktab-ta‘lim tizimining poydevori hisoblanadi. Bu ta‘lim bosqichining vazifasi-bolalarga ta‘limni davom ettirishga imkon beruvchi bilimlar asosini berishdir. Boshlang‘ich maktabdan so‘ng o‘quvchilar yo‘nalish bosqichidagi maktablarga o‘tadilar. Germaniyada o‘rta maktablar asosiy, real, aralash maktablar va gimnaziyalardan iborat. Nemis o‘quvchilari boshlang‘ich maktabni bitirganlaridan so‘ng umumta‘lim maktabining 2-pog‘onasiga boradilar. 5 va 6-sinflar bolaning kamol topadigan davri hisoblanadi, bolalarning keyingi o‘qish shakliga yo‘naltirish maqsadida kuzatuv ishlari olib boriladi. Germaniyaning ba‘zi federal yerlarida mavjud bo‘lgan maktabning yo‘nalishli bosqichi (Orientierungsstufe) II bosqich maktabiga o‘tish uchun hal qiluvchi ishonarli asosni berishga mo‘ljallangan. Yo‘naltiruvchi bosqich mustaqil o‘quv muassasasi yoki II bosqichdagi maktabning bir qismi sifatida tashkil etilgan. Mamlakat poytaxti Berlinda mazkur bosqich boshlang‘ich maktabning 5-6-sinfi shaklida olib boriladi[3. B. 65].

Germaniya o‘rta maktablari to‘rt tipga bo‘linadi va ular gimnaziyalar, real maktablar, asosiy maktablar, umumlashgan maktablardan iboratdir. Asosiy yoki to‘liq xalq maktabi boshlang‘ich maktabni bitirib, real maktab yoki gimnaziyaga bormagan barcha o‘quvchilar uchun majburiydir. Maktabda oxirgi majburiy sinf 9-sinf, ba‘zi federal yerlarda 10-sinf hisoblanadi. Ko‘pchilik federal yerlarda o‘quvchilarga qo‘shimcha 10-sinfga erkin qatnash imkoni berilgan. Asosiy maktabning maqsadi-o‘quvchilarni ikkinchi bosqich doirasidagi ta‘lim va kasbiy ta‘limni davom ettirishga tayyorlash va umumta‘lim kurslariga qatnashishlarini ta‘minlashdir. Asosiy maktablarda o‘quvchilarni ishchi kasbi bilan tanishtirish orqali kasb tanlashga yordamlashishga e‘tibor qaratiladi. Asosiy maktabdagi o‘qituvchilar o‘zlari o‘qimagan sohalar bilan ham shug‘ullanishga majbur bo‘ladilar. Masalan, nemis va ingliz tili o‘qituvchilari texnikani ham o‘zlashtiradilar. Bunday kasbiy aralashuvning pedagogik vazifasi sinf rahbarining bolalar uchun ishonchli shaxsga aylanishi va o‘z tarbiyalanuvchilari bilan imkon boricha ko‘p vaqt birga bo‘lishidadir. Asosiy maktab o‘qituvchilari o‘zlarini o‘qituvchi emas, ijtimoiy pedagog sifatida his qiladilar. Lekin asosiy maktabdagi o‘quvchilar yomon o‘zlashtirishiga qaramasdan ko‘pchiligi kasbiy ta‘lim olishga muvaffaq bo‘lishadi. Hozirgi kunda Germaniya ta‘lim vazirligida asosiy

maktabni isloh qilish zarurati haqida fikr bildirilmoqda. Bunda asosiy maktab o‘qituvchilari boshlang‘ich maktab o‘qituvchilari kabi ixtisoslikka ega bo‘lishlari kerakligi ilgari surilmoqda. Real maktablar ikkinchi bosqichga qarashli bo‘lib, odatda 5-10 sinflarni o‘z ichiga oladi. 7-sinfni bitirib, real maktabga o‘tishni hojlagan asosiy maktab o‘quvchilari uchun real maktabning alohida 3 sinf varianti mavjuddir. Real maktab yuqori darajali kengaytirilgan umumiy ta‘lim beradi va o‘quvchilarni mustaqil fikrlash, mas‘uliyat hissi, insonlarga rahbarlik qilish ko‘nikmalariga, yuqori talab qo‘yadigan kasb egalari bo‘lishi uchun kasbiy ta‘lim kurslariga tayyorlaydi. O‘quvchilar ularga tavsiya etilgan o‘quv yo‘nalishlaridan bitta asosiysini tanlab olish imkoniga ega bo‘ladi. Bu tabiiy-matematik, texnik, lingvistik, ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-tibbiy, musiqiy-badiiy yo‘nalishlardan biri bo‘lishi mumkin. Har bir maktabda o‘quvchilarga tavsiya qilinayotgan fanlar aniqlangan. Fanlar maktablar va fedoal yerlarraro farqlanadi. Real maktabni yetarli yuqori darajadagi baholar bilan bitirgan bitiruvchi II bosqichdagi o‘quv muassasasiga kirish huquqiga ega bo‘ladi. Barcha o‘quvchilar chet tilini bilishlari shart. Asosiy maktablarda faqat ingliz tili o‘rganiladi. Real maktablarda esa bir necha chet tilini tanlash tavsiya etiladi va o‘quvchi bittasini tanlaydi. Real maktablarda o‘qish yuqori darajada olib boriladi, fanlarni tizimlashtirishga katta e‘tibor beriladi. Haftasiga darslar 30 soatdan 34 soatgachani tashkil etadi. Boshlang‘ich va asosiy maktab o‘qituvchisi ixtisosligini olganlar malaka oshirish kursiga qatnashib, imtihon topshirib real maktablarda dars berish imkoniga ega bo‘ladilar[4].

Gimnaziyalar umumta‘lim o‘quv muassasalari hisoblanadi. Unda o‘qish 5-13-sinfgacha 9 yil davom etadi. 11-13 yoshgacha o‘qiydiganlar gimnaziyaning yuqori bosqichi deb ataladi. Imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan gimnaziya bitiruvchisi oliy o‘quv yurtiga kirish huquqini beruvchi etuklik attestati oladi. Umumiy etuklik attestati beruvchi, hojlagan yo‘nalishdagi oliy o‘quv yurtiga kirish huquqini beruvchi gimnaziyalar va fan gimnaziyalari faoliyat yuritadi. Bunday maktablar ta‘limning ikkinchi bosqichiga tegishlidir. Bunday gimnaziyalarda aniq kasblar sohasiga zarur bo‘lgan bilimlarni berishga alohida e‘tibor qaratiladi. Fan gimnaziyalariga real maktabni bitirganlik haqidagi attestat egalari qabul qilinadi. Bunday gimnaziyalarda

ta’lim davomiyligi 3 yilni tashkil etadi. Bitiruvchilar ma’lum doiradagi fanlarni o‘rganish uchun oliy o‘quv yurtiga kirish huquqini beradigan etuklik attestatini oladilar. Gimnaziya ta’limining maqsadi-umumta’lim bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish asosida o‘quvchilarni zamonaviy ma’lumotlar olish va qayta ishlashning ilmiy metodlari bilan tanishtirish, oliy o‘quv yurtida muvaffaqiyatli o‘qish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni hosil qilishdan iboratdir. Maktabning 5-10 sinflari 11-sinfda boshlangan individuallashtirilgan ta’lim dasturi uchun poydevor yaratish vazifasini bajarishga mo‘ljallangan. Gimnaziyaning o‘ziga xos xususiyati fanlarning differensial tuzilgani bo‘lib, o‘quvchiga tanlash imkoni beriladi. Masalan, chet tillar soni va ularni navbatma-navbat o‘rganish, 9-sinfda o‘quvchiga aniq yo‘nalishdagi fanlarni (tabiiy-matematik, ilmiy-iqtisodiy, musiqiy-badiiy) tanlash imkoni beriladi. Shung uchun gimnaziyalar maxsus xarakterga ega bo‘lib, an’anaviy klassik, tabiiy-matematik va zamonaviy tillar turlariga bo‘linadi. Undan tashqari iqtisodiy, pedagogik, qishloq xo‘jaligi, texnik- texnologik, ijtimoiy-ilmiy, musiqiy gimnaziyalar va kommunal xo‘jalik gimnaziyalar tashkil etilgan. Klassik gimnaziyalarda lotin, yunon va birorta zamonaviy til o‘rganilishi shartdir. Tabiiy-matematik gimnaziyalarda matematika, fizika, ximiya chuqur o‘rganiladi. Gimnaziyaning yuqori sinflariga hamma uchun majburiy kurslar hamda individual tanlangan yuqori kurslar kiritilgan.

Birlashgan maktab 5-10 yoki 7-10 sinflarni o‘z ichiga olib ikkinchi bosqichga tegishlidir. Birlashgan maktabning maqsadi- barcha ikkinchi bosqich maktablari fanlari, kurslarini bitiruv attestati talablari bilan birlashtirishdir[6]. U bitiruvchilarni o‘quv muassasalari va ikkinchi bosqich kasbiy ta’lim kurslariga tayyorlaydi. Aksariyat umumiy maktablarda o‘qitish kurslari mavjud, uni muvaffaqiyatli tugatgan o‘quvchi oliy o‘quv yurtiga kirish huquqini oladi. Umumiy maktab kooperativ, integratsiyalashgan maktabdan iborat. Kooperativ umumiy maktabda asosiy maktab, real maktab va gimnaziyalar birgalikda ishlaydi. Tashkiliy, metodik va didaktik jihatdan ular bir biriga qaram bo‘lmagan bo‘limlar sifatida faoliyat yuritadi. Bo‘limlar o‘zaro hamkorligining turi va darajasi yosh bolalarning guruhlariga bog‘liq bo‘ladi. Kooperativ umumiy maktab barcha bo‘limlar uchun umumiy pedagogik rahbarlikni amalga oshiradi. Integratsiyalashgan umumiy maktabda alohida fanlarni o‘qitish kurs

tizimi bo‘yicha olib boriladi. Umumiy maktabda fanlardan yutuqlari bo‘yicha o‘quvchilarni differensiyalash, deb nomlangan guruhlariga bo‘lish joriy qilingan. Differensiyalashdan kutilgan maqsad har bir o‘quvchiga uning qobiliyatlariga ko‘ra talablar qo‘yish, har biriga individual yondashishdir. O‘zlashtirish o‘zgarishi natijasida bir guruhdan ikkinchi guruhga o‘tish mumkin[5].

Germaniya ta‘lim tizimida kasb-hunar ta‘limi muhim ahamiyatga ega, mamlakatda yuqori malakali ishchilarga bo‘lgan talab kuchlidir. To‘liqsiz o‘rta maktab bitiruvchilarning 20% kasb hunar ta‘limi tizimida bilim olishni davom ettiradilar. Aksariyat hollarda o‘qish muddati 3 yilni tashkil etadi. O‘qish 3 bosqichdan iborat bo‘lib, birinchi yil asosiy kasb-hunar ta‘limi beriladi. Bunda o‘qitilayotgan kasbga taalluqli maxsus fanlardan nazariy asoslar berilib, yirik korxonalarda amaliy mashg‘ulotlar o‘tkaziladi. Ikkinchi yil davomida maxsus kasb-hunar ta‘limi beriladi. O‘quvchining birinchi yildan ikkinchi yilga o‘tishida sinov imtihonlari o‘tkazilib, o‘qishni davom ettiruvchi yoshlar tanlab olinadi. Uchinchi yil davomida maxsus kasb-hunar ta‘limi yanada chuqurlashtirilib boriladi. Bitiruv imtihonlari maxsus komissiya tomonidan qabul qilinadi. Komissiya a‘zolari korxonalarining etakchi mutaxassisleri, federal yerlar sanoat palatasi, hunarmandchilik palatasi vakillaridan tashkil topadi. Kasb-hunar maktablarining diplomlari oliy o‘quv yurtlariga kirish uchun huquq bermaydi. Buning uchun 1 yillik tayyorlov kurslarini tugatish talab etiladi. O‘qishga qabul qilish imtihonsiz, maktab ta‘limi to‘g‘risidagi hujjatga asosan amalga ooshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xorijda ta‘lim (metodik qo‘llanma) - Toshkent: 1995.
2. Nosirov A. Fransiyada talim sifati qanday nazorat qilinadi? -, “Boshlang‘ich ta‘lim“ jurnali. 2019- yil. 12- son.
3. Bundesministerium für Bildung und Forschung. - 2010. -27. Januar. - Mode of access: <http://www.bmbf.de/de/6624.php>
4. Sarrazin T. Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen. - München: DVA Sachbuch, 2010. - 464.

5. Schavan: Lust aufs Studieren hat deutlich zugenommen / Interview mit A. Schavan. - 2012. - 13. August. - Mode of access: <http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Interview/2012/08/2012-08-13-schavan-dpa.html>

6. Spiewak M. Die Schulen brauchen... // Zeit-online. - 2012. - N 38, 13. PISA September. - Mode of access: <http://www.zeit.de/2012/38/Schulen-Bildungspolitik-Kooperationsverbot>